

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО РЯДА В ПОДГОТОВКЕ УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

THE USE OF ASSOCIATIVE SERIES IN THE TRAINING OF INTERPRETERS

ЕВСЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Московская Международная Академия.

EVSEEV DMITRY ALEXANDROVICH,
Moscow International Academy.

В статье рассматриваются роль и место ассоциативного ряда в подготовке устных переводчиков. Дано определение ассоциативного ряда как грамматико-переводного метода обучения. Доказано, что метод ассоциативных рядов является эффективным в подготовке устных переводчиков. Отмечены принципы, которыми можно руководствоваться при составлении словарного ассоциативного ряда. Приведены примеры упражнений с использованием фонетических и лексических ассоциаций и конкретных слов, предложенных для запоминания в процессе подготовки устных переводчиков. В результате определены преимущества применения фонетических ассоциаций в обучении устных переводчиков.

The article examines the role and place of the associative series in the training of interpreters. The definition of the associative series as a grammatical and translational teaching method is given. It is proved that the method of associative series is effective in the training of interpreters. The principles that can be used to guide the compilation of a dictionary associative series are noted. Examples of exercises using phonetic and lexical associations and specific words suggested for memorization during the training of interpreters are given. As a result, the advantages of using phonetic associations in the training of interpreters are determined.

Ключевые слова: ассоциативный ряд, обучение, английский язык, грамматико-переводной метод, методика, эффективность, устный перевод.

Key words: associative series, teaching, English, grammar-translation method, methodology, efficiency, interpretation.

В настоящее время растет интерес к новым методикам обучения устному переводу, при этом методики, которые уже зарекомендовали себя, тоже не сбрасываются со счетов: из них берется то, что может быть с успехом применено в современных условиях и с учетом тех реалий, в которых живет современный человек. Соответственно, представляется целесообразным остановиться на одной из методик обучения устному переводу, которая, с одной стороны, является достаточно традиционной, а с другой – эта методика может быть органично встроена в современный цифровой мир. Речь идет об использовании так называемого «ассоциативного ряда» в обучении устных переводчиков.

В первую очередь представляется целесообразным дать определение ассоциативному ряду. Ассоциативный ряд – это группа связанных понятий или идей, которые вызывают у людей определенные ассоциации и переключаются от одного понятия к другому. Он позволяет

уловить и проанализировать связи между различными мыслями или образами в уме человека. Ассоциативный ряд играет важную роль в понимании и усвоении информации, так как позволяет строить цепочки связанных идей и помогает запоминать информацию более эффективно.

Необходимо отметить, что использование ассоциативного ряда имеет прямое отношение к переводному методу обучения, который был очень популярен в прошлом веке и который был признан крайне неэффективным.

Также необходимо дать определение устному переводу. Устный перевод – это такая разновидность перевода, которая представляет собой процесс передачи содержания устных высказываний говорящего на одном языке выразительными средствами другого языка. Одной из наиболее важных характеристик устного перевода можно назвать его спонтанность, поскольку у переводчика в этом случае практически нет времени на то, чтобы обдумывать переводимые конструкции. Именно в силу вышеназванной причины устный перевод может быть назван одной из наиболее сложных разновидностей перевода из тех, которые существуют в настоящее время.

Говоря о методиках обучения устных переводчиков, в качестве одной из первых необходимо назвать методику, которая основана на постулатах, которые уже достаточно давно опровергнуты научными исследованиями. Однако, несмотря на это, данная методика не просто продолжает существовать, но и весьма распространена в процессе обучения будущих устных переводчиков, в особенности в России и государствах бывшего СССР. Речь идет о грамматико-переводной методике (Grammar-translation method), которая начала развиваться с XVI столетия. В рамках этой методики грамматике отводится основное значение, при этом перевод считается наиболее значимым средством освоения грамматики [4]. При этом в свое время именно грамматико-переводной метод был наиболее распространенным, поскольку он был очень эффективен в процессе изучения латинского и древнегреческого языков, которые уже в тот период времени относились к вымершим. Основным требованием к обучающимся было понимание текстов, при этом свободное общение на языке абсолютно не требовалось. Огромную популярность этот метод завоевал в советский период, так как в условиях «железного занавеса» и жестких цензурных ограничений иностранный язык использовался, главным образом для того, чтобы читать художественную и научную литературу и переводить различные документы; при этом возможность разговаривать на иностранном языке у советских людей практически не было. Когда ближе к концу XX столетия стала востребованной эффективная технология обучения коммуникации на иностранных языках, грамматико-переводной метод продолжал использоваться, поскольку это уже вошло в привычку. Однако, необходимо с сожалением констатировать, что цели данного метода вступают в противоречие с теми, которые система образования ставит перед современными учащимися. Необходимо отметить, что этот метод категорически не подходит для обучения устных переводчиков, поскольку в случае устного перевода у переводчика практически отсутствует возможность обдумать высказывание и подобрать наиболее подходящие лексические единицы. Соответственно, лексический запас устного переводчика должен быть максимально обширным, причем это должна быть активная лексика, поскольку если она будет пассивной, то просто не будет извлечена из памяти в необходимый момент. И в этом случае в процессе обучения устному переводу может помочь использование ассоциативного ряда.

Метод ассоциативного ряда основывается на использовании ряда характерных особенностей человеческой памяти. Специалисты в области психологии предлагают различные классификации видов человеческой памяти, однако в рамках исследования метода ассоциативного ряда интерес представляет та классификация, в рамках которой человеческая память может быть подразделена на три вида, которыми являются следующие: сенсорный регистр, кратковременная память и долговременная память. Основная функция, которую выполняет

сенсорный регистр – это то, что она продлевает время действия кратковременного сигнала с тем, чтобы у мозга было достаточно времени для его обработки. Например, когда человек случайно уронит на ногу что-то тяжелое, ощущение от удара и сдавливания сохраняется намного дольше того времени, чем длится непосредственное воздействие, так как человек моментально убирает ногу из-под упавшего тяжелого предмета. Сенсорный регистр удерживает значительные объемы информации, намного больше того, что человек может подвергнуть анализу. То есть, данный вид памяти отличается отсутствием избирательности.

Что же касается краткосрочной памяти, то под данным видом памяти необходимо понимать такую, которая используется для обработки всех тех воздействий, которые оказываются на устных переводчиков в процессе занятия иностранным языком. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что именно краткосрочная память подвергается наибольшим перегрузкам в тех случаях, когда от человека требуется механическое запоминание значительных объемов информации, например, попытка зазубривания большого количества слов, не связанных друг с другом [2, с. 156].

Именно на взаимодействии сенсорной, кратковременной и долговременной памяти и построен метод ассоциативных рядов.

Одним из первых исследованиями возможностей использования ассоциаций в рамках изучения иностранным языком начала заниматься профессор Стэнфордского университета Р. Аткинсон. Он предложил облегчить запоминание новой лексики посредством использования так называемого «Метода ключевых слов» (Keyword method). Под ключевыми словами Аткинсон понимал слова, которые представляют собой фонетические (звуковые) ассоциации к словам, которые требуется запомнить. В соответствии с его методикой к слову, которое требовалось запомнить, необходимо было подобрать одно слово или словосочетание, которые нужно было использовать для составления предложения-ассоциации и его перевода. К примеру, словосочетание chess knock (шахматный удар) в русском языке имеет фонетическую ассоциацию со словом «чеснок». Соответственно, можно составить такое предложение: «Нанес шахматный удар и съел чеснок». Современные исследователи полагают, что этот метод достаточно удобен в силу того, что включает в себя индивидуальный подход (у каждого человека ассоциации будут уникальными) и необходимость подключения творческого мышления в противовес слепому зазубриванию [3].

Результаты экспериментов, проведенных Аткинсоном, позволяют говорить о высокой эффективности данного метода запоминания слов иностранного языка, что может использоваться в процессе обучения устных переводчиков. Итак, данная методика состоит в том, что на каждое слово, которое требуется запомнить, создается собственная ассоциация, которая автоматически извлекается из памяти в тот момент, когда человек сталкивается с этим словом.

Метод ассоциативных рядов может быть весьма интересным и эффективным, в особенности в настоящее время, когда практически любой словарный ассоциативный ряд может быть визуализирован (например, посредством использования мультимедиа) и таким образом, воздействовать на запоминание также и посредством визуального восприятия.

Словарный ассоциативный ряд – это инструмент, который помогает улучшить память и активизировать словарный запас. Он состоит из ряда слов или словосочетаний, связанных по смыслу или теме.

Существует несколько принципов, которыми можно руководствоваться при составлении словарного ассоциативного ряда.

1. Семантическая связь. Ключевое слово выбирается на основе ассоциации с другими словами из этой же семантической области. Например, если основное слово - «apple», то к нему можно придумать ассоциативные слова, такие как «tree», «fruit», «red», «juice» и т.д.

2. Антонимическая связь. Ключевое слово выбирается на основе противоположного значения. Например, если основное слово – «cold», то ассоциативные слова могут быть «hot», «summer», «warm» и т.д.

3. Ассоциация по атрибутам. Ключевое слово выбирается на основе его характеристик или свойств. Например, если основное слово – «book», то слова-ассоциации могут быть следующими: «reading», «pages», «information» и т.д. [1, с. 102].

Словарный ассоциативный ряд - это отличный инструмент, который помогает запомнить новые слова и разнообразить речь. Этот метод, как уже было сказано выше, является весьма эффективным в процессе подготовки устных переводчиков.

В методе ассоциаций выделяют два подхода, а именно: метод фонетических ассоциаций и метод лексических ассоциаций.

Одним из главных преимуществ фонетических ассоциаций является формирование образного мышления. Данный метод позволяет делать занятия в рамках обучения устному переводу интересными и более разнообразными, а также является сильным мотиватором к получению рефлексивных знаний и возникновению красочных запоминающихся образов, которые будут автоматически создаваться в случае, если обучающийся услышит данное слово или выражение [6, с. 59].

Метод фонетических ассоциаций может применяться в обучении устных переводчиков с высокой эффективностью в том случае, если принимать во внимание ряд принципов его применения, основными из которых можно назвать следующие:

- количество информации (слов), которая предлагается к запоминанию за один раз, должно быть четко ограниченными, поскольку даже незначительное увеличение объемов такой информации ведет к тому, что человек частично или полностью забывает ее;
- характеристики человеческой памяти таковы, что за один раз возможность запомнить не более 26 единиц информации (в данном случае – новых слов);
- единица информации, предлагаемой к запоминанию, должна включать, по возможности, не отдельно взятые лексические единицы, а блоки слов или словосочетания;
- после того, как будущий устный переводчик поработал с информацией, необходимо сделать паузу, которая должна быть использована для максимально полной разгрузки мозга от любой умственной деятельности [5].

В качестве одного из основных преимуществ метода фонетических ассоциаций можно назвать то, что использование данного метода положительно сказывается на формировании и дальнейшем развитии образного мышления, что дает возможность сделать процесс обучения устных переводчиков интересным. Формирование ярких и запоминающихся образов также положительно сказывается на мотивации будущих устных переводчиков к обучению. У обучающихся происходит формирование автоматических взаимосвязей между образами, ситуациями, словами и выражениями. Соответственно, можно говорить о том, что использование этого метода в процессе подготовки будущих устных переводчиков стимулирует не только процесс запоминания, но и речевое общение, оказывая положительное влияние на использование иностранного языка не в рамках будущей профессиональной деятельности, но и в ситуациях бытового общения.

В качестве примера метода фонетических ассоциаций можно привести следующие слова: observe (наблюдать) – обсерватория (место, откуда наблюдают за небом), step (шаг) – ступень, и т.д.

В качестве второго важного подхода, который активной используется в процессе подготовки устных переводчиков, можно назвать метод, который получил название «метода лексических ассоциаций». Этот метод состоит в том, что подбираются слова, которые очень похожи по произношению в английском и русском языках и которые определенным образом связаны со значением слова, которое необходимо запомнить.

Представленные методы целесообразно рассмотреть на конкретных примерах: английское слово «raspberry» (малина) можно сравнить с русским словом «разбери», английское «ship» (корабль) с русским «шип», английское «clever» (умный) и русское «клевер». Для легкого запоминания перевода данных слов можно представить словосочетания «разбери малину», «шипы на корабле», «умный клевер».

Примеры запоминания слов методом фонетических ассоциаций; conceal (скрывать) – «консул скрывал важные факты», lip (губа) – «липкая губа», desert (пустыня) – «дезертир сбежал в пустыню» и т.д.

Если вышеприведенные ассоциации будут сопровождаться также и соответствующими изображениями, то запоминание будет еще более эффективным, поскольку будет задействована визуальная составляющая.

В качестве еще одного направления использования ассоциативного ряда можно назвать ситуативную ассоциацию или метод оживления. Например, необходимо запомнить ряд слов, которые не связаны друг с другом: airport, wait, umbrella, mobile phone, driver, mud, shoes, sandwich. Из данных слова можно выстроить рассказ, который может звучать следующим образом: «По дороге в аэропорт мне пришлось долго ждать под зонтом, разговаривая по мобильному телефону. В это время водитель проезжающей мимо машины обрызгал грязью мои ботинки. Но меня это не смутило, т.к. я ел бутерброд». По мере того, как уровень владения английским языком растёт, такие ассоциативные цепочки можно выстраивать на английском языке: «On the way to the airport, I had to wait a long time under an umbrella, talking on my mobile phone. At that time, the driver of a passing car sprayed mud on my shoes. But it didn't bother me, because I was eating a sandwich».

Еще один пример такого задания: при необходимости запомнить слово mascot (талисман), к которому найдено созвучие (например, «местный кот»), можно представить самого кота (его внешний вид, цвет и т.д.), а также тот дом, в котором он живет и тех людей, для которых он является счастливым талисманом. В этом случае «картинка» обретает глубину и резкость, и слово хорошо запоминается.

Разновидность вышеназванного метода – метод вхождения. Психологи уже давно доказали, что личный опыт запоминается человеку значительно лучше, чем любой чужой. Именно на этой особенности основан метод вхождения. Он состоит в том, что будущему устному переводчику необходимо попытаться представить себя частью той картинке, которую он нарисовал у себя в голове. Так, если брать предыдущий пример со словом mascot, то можно представить себя частью той семьи, в которой проживает кот-талисман, или вспомнить собственного кота, который также может быть талисманом.

Следующая разновидность использования ассоциативных рядов получила название метода соощущений. Под соощущениями необходимо понимать совместную работу нескольких анализаторов, которая дает возможность одновременно видеть, слышать, ощущать запах или же прикасаться к той картинке, которую человек мысленно нарисовал. Иными словами, если обучающийся попытается задействовать все свои ощущения в процессе запоминания, то эффект будет значительным. В примере со словом mascot можно представить, как местный кот запрыгивает на руки, какой он тяжелый, какая у него мягкая шерсть, как он начинает мурчать от удовольствия. Безусловно, такое «включение» ощущений необходимо постоянно тренировать, поскольку с первого раза вряд ли получится сосредоточиться на них. Однако, когда такой навык будет сформирован, он станет автоматическим и «включение» ощущений будет происходить быстро и в тот момент, когда это необходимо.

В отдельных случаях можно также воспользоваться методом автобиографических ассоциаций. От метода вхождения данный метод отличается тем, что вместо сюжетов, которые разворачиваются исключительно в воображении обучающегося, используются воспоминания о тех событиях, которые реально происходили в прошлом. К примеру, если взять слово pud-

dle (грязь, лужа), то русским созвучием к нему можно использовать слово «падал». Практически каждый человек либо сам падал в лужу, либо был свидетелем такого падения. Именно эти воспоминания и нужно использовать, извлекая их из памяти и стараясь прочувствовать.

При этом необходимо помнить, что использование вышеперечисленных методов работы с ассоциативными рядами будет значительно эффективнее, если они будут использоваться не по отдельности, а в совокупности.

Метод ассоциативных рядов, будучи использованным в процессе подготовки устных переводчиков, позволит повысить эффективность их обучения, так как:

– этот метод позволяет задействовать глубинные структуры памяти, при этом слово, закрепленное в памяти посредством этого метода, одновременно сохраняется как в краткосрочной, так и в долгосрочной памяти, что дает возможность извлечь его для использования в любой требуемый момент;

– у каждого устного переводчика, в обучении которого используется данный метод, будут собственные ассоциации с конкретной лексической единицей (помимо тех, которые предлагаются преподавателем), что делает его еще более эффективным, поскольку личные ассоциации являются наиболее яркими;

– постоянное применение ассоциативных рядов в процессе запоминания новой лексики дает возможность формировать ассоциативные связи быстрее и эффективнее, т.е., на формирование каждого нового ассоциативного ряда (при условии постоянного использования этого метода в подготовке устных переводчиков), что является безусловным плюсом с точки зрения затрат времени.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ассоциативный ряд может быть эффективно использован в процессе подготовки устных переводчиков. Будучи частью грамматико-переводного метода обучения, он вполне имеет право на существование в наши дни, поскольку может быть весьма эффективным при грамотном применении. Также необходимо отметить, что ассоциации, подкрепленные звуковым и визуальным рядом, остаются в памяти на более длительное время, чем те, которые были представлены исключительно в письменном виде. Это объясняется тем, что в вышеназванном случае работают все виды памяти (зрительная, визуальная и, при условии записывания ассоциативных рядов, моторная), что дает возможность новой лексике глубже отпечататься в памяти и быть извлеченной оттуда при первой же необходимости. Кроме того, использование метода ассоциативных рядов тренирует также образное мышление, причем не только на иностранном, но и на родном языке. Соответственно, можно говорить о том, что использование ассоциативного ряда в подготовке будущих устных переводчиков обладает многочисленными преимуществами и при этом практически лишено тех недостатков, которые присущи более традиционным методам запоминания новой лексики. Этот метод может быть рекомендован к более широкому применению в образовательном процессе в рамках подготовки будущих устных переводчиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Керимбаева М.К. Эффективность применения грамматико-переводного метода при обучении английскому языку // *Мировая наука*. 2019. № 10 (31). С. 101-103.
2. Кривошекова А.С. Метод фонетических ассоциаций как неотъемлемая часть процесса обучения иностранному языку // *Педагогическое образование в России*. 2013. № 5. С. 156-161.
3. Кузнецов М.С., Косован О.Л. Ассоциативный метод изучения иностранных языков // *Студенческий научный форум* – 2018. URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018006793?ysclid=lsmtrokze8727370645> (дата обращения: 11.02.2024).
4. Любская К., Черепанова Ю. Методики изучения иностранных языков. 10.03.2021. URL: <https://education.forbes.ru/authors/metodiki> (дата обращения: 04.11.2023).

5. Павленко В.Г. Ассоциативный метод обучения иностранного языка в неязыковом вузе // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/08/70504> (дата обращения: 11.02.2024).

6. Сарибекова Э.А., Аветян Ш.А. Ассоциативный метод запоминания английских слов // Вестник науки. 2018. №8 (8). Т. 1. С. 58-60.

© *Евсеев Д.А., 2024.*